

SUN'IIY INTELLEKT VA UNING IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Allayarova Mastura Quadratullaevna

Guliston davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi

Turayeva Gulizahro Qaxxorovna

Guliston davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchisi

Mamatqulov Husniddin Eshbulovich

Guliston davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrasida magistri

Annotatsiya: 2021 yilning 17 fevral kuni "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarordan ko'zlangan maqsad — "Raqamli O'zbekiston – 2030" Strategiyasiga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, Shumpeterian iqtisodiyoti, raqamlashtirish, Sun'iy intellekt (SI) qo'llanish usullari.

KIRISH

Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani echish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Hozirda SI turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi. 1990 yillarda SI taraqqiyotida yangi sahifa ochildi. 1997 yilda Deep Blue nomli IBM kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni enggan tarixdagi ilk kompyuter bo'ldi. Ining yorqin namunalaridan yana biri – IBM Watson superkompyuteri bo'lib, u o'z bazasidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, ko'pchilikning doimiy hamrohiga aylanib ulgurgan mobil yordamchi Siri, fotosuratlarini qayta ishlovchi Prisma kabi dasturlarni Sining yutuqlaridan biri sifatida qayd etish mumkin. Hozirga kelib sun'iy intellekt keng ko'lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Masalan, Xitoydagi Inchuan shahri aholisiga bank kartalarining keragi yo'q. Hisob-kitoblar bilan bog'liq barcha jarayonlar sun'iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasini aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Foydasi yoki zarari?

Ilon Maskning fikricha, "SI insoniyat tsivilizatssiyasi uchun asosiy xavfdir. SI mehnat bilan bog'liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko'ra yaxshiroq bajara olishadi. Ilg'or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun'iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko'rmay qolishlari mumkin".

Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to'xtalib o'tadi. "Bir necha o'n yildan so'ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, SI shu qadar kuchayib ketadiki, yakunda u bizni xavotirga sola boshlaydi. Bu borada Ilon Maskning fikriga qo'shilaman. Ammo nega bu savol boshqalarni tashvishlantirmayotganiga hech tushunolmayman", – deydi Geyts. "Boshqalar" deganda Geyts Facebook egasi Mark Tsukerbergni nazarda tutgan bo'lsa, ajab emas. Chunki, Mark SIga nisbatan ijobiy munosabatda ekanligini bildirar ekan: "Yangi texnologiyalar har doim ham yaxshilik yoki yomonlik qilish maqsadida yaratilishi mumkin. SIning keng tarqalishi ortidan keladigan ijobiy natijani esa, yaqin 5-10 yil ichida ko'ramiz", deya Ilon Maskning fikriga e'tiroz bildirgan edi.

SI haqidagi bahs-munozaralar qariyb 50 yildan beri davom etib kelmoqda. Mutaxassislar hanuzgacha bir to'xtamga kelishgani yo'q. Ba'zilar ularning ommalashib odamlar o'rnini egallab borayotgani natijasida ommaviy ishsizlik ko'rsatkichlari oshib ketishi mumkinligidan tashvishdalar. Mutaxassislarning boshqa bir guruhi esa SIga ijobiy munosabatda bo'lish kerakligini uqtirishmoqda. Hatto IT- sohasidagi milliarderlar orasida ham turli qarashlar mavjud. Jumladan, SI SpaceX asoschisi Ilon Mask SIning yuqoridagi fikrlaridan butun boshli tsivilizatsiyani barbod qilishiga ishonchi komil.

MUXOKAMALAR VA NATIJALAR

Bugungi kunda ayrim davlatlarda robot-hamshiralari, xaydovchisiz transport vositalari, buyurtmani etkazib beruvchi dronlar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Hatto politsiya xodimlarining ba'zi vazifalarini ham maxsus robotlar bajarishyapti. Olimlar ularning tashqi ko'rinishini imkon qadar odamlarnikiga o'xshatishga urinishmoqda.

Bundan tashqari, SI jurnalistlarning doimiy ko'makchisiga aylanib ulgurgan. Masalan, Associated Pressda "ishlayotgan" robotlar moliyaviy hisobotlarni yozib boradi. SIning qo'llanilishi ushbu nashrda har chorakda beriladigan yangiliklarni 300 tadan 4400 taga oshirdi.

Iqtisodiyotda sun'iy intellektning afzalliklari quyidagilardir: katta ma'lumotlarning namunalari tezkor aniqlash, tezkor vizuallashtirish va tahlil qilish, takomillashtirilgan mahsulot dizayni, batafsil tahlil. Bu imtiyozlar iqtisodiy sohadagi xizmatning yangi turlarini yaratish, biznesning kengayishiga, foydaning oshishiga, ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotda samaradorlikni oshirishga hamda xarajatlarning kamayishiga olib keladi. Sun'iy intellekt sohasida keng tarqalagan asosiy turlaridan mashinali o'rganish va chuqur o'rganishlardan korxonalar faoliyati yuritishda va mijozlar bilan ishlashda keng foydalanilmoqda. Mashinali o'rganish - bu kompyuterni ko'rish, robotni boshqarish, nutq va yuzni aniqlash va boshqalarni tanlash uchun sun'iy intellektning usuli. Ko'pgina sun'iy intellektni ishlab chiquvchilar tizimni misollarni ko'rsatish orqali o'qitish uni qo'lda bajarishdan ko'ra osonroq deb hisoblashadi. Chuqur o'rganish algoritmlari - bu mashinali o'rganish algoritmlarining bir qismidir. Hozirgi xizmat ko'rsatish sohasining barchasida SI tizimlaridan foydalanish asosiy innovatsion faoliyat bo'lib qoldi. Kompyuterni ko'rish, transferni o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va boshqalar bu chuqur o'rganish uslubining yondashuvlari yuqori darajadagi muammolarni hal qilishda, katta ma'lumotlarning murakkab tuzilmalarini kashf etishda, tasvir va nutqni tanib olishda keng foydalanilmoqda. Tasvirni tahlil qilish va maqsadni aniqlash uchun chuqur o'rganish muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Xizmat ko'rsatish sohasida sun'iy intellektidan foydalanish bilan ko'proq strategik qarorlar qabul qilish mumkin. Chatbotlardan foydalanish ham ma'lum qulaylikka olib keladi va mijozlarga tezroq va aniqroq yordam berishi mumkin. Shuningdek, mijoz va ularning faoliyatlari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ushbu botlar muammoni bilib olishi va tezkor tuzatishni taklif qilishi mumkin. SI ma'muriy takroriy ishlarni tezkor bajarishda xodimlarga bashoratli tahlilga e'tibor qaratish imkonini beradi. U avtomatlashtirish

bilan yakuniy ishlarni va ma'lumotlar oqimini boshqaradi. Uzluksiz ma'lumotlarni baholash va qayta ishlash analitik bilan aniq tasvirni taqdim etadi. Shunday qilib, xizmat ko'rsatuvchi kompaniya sun'iy intellekt tufayli katta tejashga qodir. Yuqori texnologiyali korxonalarda SI da hissiy intellekt tizimlari ham ajratib ko'rsatilmoqda. Bunday tizimlar yordamida qaror qabul qilish, shaxsiyat, individual xususiyatlar, idrok va muvaffaqiyatli firma faoliyatiga erishish mumkin.

1995 yil - Hissiy intellekt tushunchasi psixolog Daniel Golemaning "Hissiy intellekt"

kitobini nashr etgandan keyin mashhur bo'ldi. Ushbu kitob bir yarim yil davomida —The New York Times nashriga ko'ra eng ko'p sotilgan kitoblar ro'yxatida qoldi.

Daniel Goleman Bu hissiy intellektni insonning his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati, ya'ni bu his-tuyg'ular to'g'ri va samarali ifodalanishi uchun tavsiflaydi. Golemaning so'zlariga ko'ra, hissiy intellekt ishdagi muvaffaqiyatning eng katta bashoratidir.

Hissiy intellekt - bu yumshoq ko'nikmalar yoki intra kabi tendentsiyalar va shaxsiy ko'nikmalarning keng to'plamini o'z ichiga olgan xususiyatlar va qobiliyatlar to'plami, ANFIS (Adaptive-Network- Based Fuzzy Inference System) tizimi inson tanasidagi o'lchangan fiziologik o'zgarishlar to'plamidan his-tuyg'ularni aniqlaydi Natijalarga ko'ra, hozirgi texnologiyalar rivojlangan davrda umumiy hissiy intellekti yaxshilangan ishlab chiqaruvchilar ish sharoitida va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli shaxslarga aylanadi. Shunday qilib, sun'iy intellekt biznes-jarayonlardagi ortiqcha xarajatlarni aniqlay oladi va ish faoliyatini yaxshilash uchun resurslardan optimal foydalanishni taklif qiladi. SI aqlli agentlar va aqlli tizimlarni o'z ichiga oladi, ular tashkilotlarga biznes jarayonini vazifalar bilan birlashtiradigan, korxonalarlarning innovatsion bo'lishiga imkon beruvchi aqlli va kognitiv faoliyatni amalga oshirishga imkon beradi. Aqlli agentlar kuchli sun'iy intellektni yaratish uchun asos sifatida qabul qilinadi, shuning uchun aqlli tizim inson bilish va o'rganish xususiyatlariga asoslanadi. Shunday qilib, korxonalar o'zlarining biznes jarayonlarida, raqobatda, texnologik taraqqiyotda takrorlanadigan muammolarga yangi echimlarni topishda SI tizimlardan foydalanishmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Sun'iy intellekt (SI) - bu ish o'rinlarini yaxshilash, yuqori samaradorlikni yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun inson aql-zakovatiga taqlid qiluvchi tizimlardir. Sun'iy intellekt faoliyati natijasida paydo bo'lgan intellektuallar samaradorlikni oshirish va biznes jarayonlari uchun yangi bilimlarni yaratish uchun zarur bo'lgan ko'plab nou-xaularga ega. Sun'iy intellekt - bu aqlli tizimlar xodimlar uchun texnologik platformalar orqali qimmatli ma'lumotlardan foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5.10.2020 yildagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5234-son Qarori Gulizahro, T., Sarvinoz, B., Husniddin, M., Shahzod, S., & Muyassar, I. (2022). BOZOR AGRO IQTISODIYOTIDAGI O'ZGARISHLAR SHAROITIDA HAMKORLIK TAMOYILLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(12), 804-807.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.08.2021 yildagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
3. Turayeva, G., Po'latova, O., Sayimov, S., Tojiboyeva, D., Toshtemirova, S., Turg'unov, Z.,

- ... & Yunusov, S. (2022). O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINI IQTISODIYOTI MARKETINGINI RAQAMLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 309-315.
4. Turayeva, G., Ismoilova, M., Mamasoliyeva, C., Nuraliyeva, P., Nuriddinova, M., Oqbo'tayev, O., ... & Xudoynazarova, N. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA START UP TASHABBUSLAR HAMDA ISHLAB CHIQRUVCHI BIRLASHMALARINI QO'LLAB QUVVATLASH. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 86-90..
 5. Turayeva, G., Abdullayeva, G., Abdurasulova, N., Ibragimova, A., Meliyeva, L., & Olimjonova, M. (2022). XALQARO BOZORLARDA "MADE IN UZBEKISTAN" BRENDIDAN KENG FOYDALANISH IMKONIYATINI YARATISH MEZONI. *Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(27), 99-102..
 6. Horst Hanusch and Andreas Pyka Manifesto for Comprehensive Neo-Schumpeterian Economics. *Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe*, No. 289 Provided in Cooperation with: University of Augsburg, Institute for Economics
 7. Turayeva, G., Mamatkosimova, M., Bo'ribekova, O., Jamoliddinova, N., Karimov, R., Kenjayeva, X., ... & Nurqulov, R. (2022). IQTISODIYOT TARMOQLARIDA BIRJA MEXNIZMLARIDAN FOYDALANISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 165-168.
 8. Turayeva, G., Ortiqboyeva, S., Qo'ziyev, I., Rasulov, A., Tojiboyeva, T., Turdibekov, U. B., ... & Yangiboyeva, M. (2022). MADE IN UZBEKISTAN BRENDI BILAN SOTILAYOTGAN EKSPORT MAXSULOTLARINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 240-243.
 9. Sadikova, S. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INTERNET MARKETING. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 42-45.
 10. Turayeva, G., Suyunov, S., Ibodullayev, N., Tursunqulova, M., & Rasulova, N. (2022). SANOAT ULUSHINI OSHIRISHDAGI (XUSUSAN ENGIL SANOAT) MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 27-31.
 11. Qakhkhorovna, T. G., Musurmanovich, U. J., & Jumabekovich, M. T. (2022). FACTORS REDUCING THE COST OF PRODUCTION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ECONOMY. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 184-187.
 12. Qaxxorovna, T. R. G. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA MAHSULOT TANNARXINI PASAYTIRISH OMILLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(1), 335-338.
 13. Eshpulatov, D. B. O. G. I. (2022). O 'ZBEKISTON AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSIYALARNI JORIY QILISH HOLATINI BAHOLASH. *Academic research in educational sciences*, (Conference), 16-32.
 14. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/4897>
 15. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/6926>

16. <http://univerpubl.com/index.php/synergy/article/view/69>
17. <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/7464>
18. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/7566>
19. <http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/2749>
20. <http://econferences.ru/index.php/tafps/article/view/2713>
21. <https://gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/109>